

પૂજ્ય ભક્તિબા દેસાઈ : ગુજરાતના પ્રખર સમાજસેવિકા

સુનિતાબેન સિંઘાભાઈ વસાવા

પીએચ.ડી., શોધાર્થી, અનુસ્નાતક ઇતિહાસ વિભાગ

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી, વલ્લભ વિદ્યાનગર

E-mail : vasavasunita448@gmail.com

Abstract:

પૂજ્ય ભક્તિબા દેસાઈ : ગુજરાતના પ્રખર સમાજસેવિકા. ભક્તિબા ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા હતા. તેમણે તેમના વૈભવીવિલાસી જીવનને છોડી ગાંધી વિચારોને અનુસરી, સ્વઆચરણથી ગાંધીજીના રચનાત્મક કાર્ય કરી ગાંધી વિચારોને ફેલાવ્યા હતા. તેમનું સમગ્ર જીવન રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરી દીધું. તેમણે સામાજિક ક્ષેત્રે પડદા પ્રથા, દહેજ પ્રથા, ધાર્મિક-અંધશ્રદ્ધાઓ, દારૂનું વ્યસન, ચોપાટ રમતની અતિરેકતા વગેરે જેવા સામાજિક દુષણોને નાબૂદ કરવા પ્રયાસ કર્યા અને સામાજિક સુધારાની દિશામાં પહેલ કરી. ઉપરાંત, સમાજમાં કચડાયેલા, દબાયેલા એવા દલિતોના ઉત્થાનમાં પણ તેમણે પ્રયત્ન કર્યા હતા. સામાજિક સુધારણાની સાથોસાથ તેમણે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પણ કન્યા કેળવણી માટે કન્યા વિદ્યાલયો, મહિલા વિકાસગૃહો, પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિ વગેરે શૈક્ષણિક વિકાસ દ્વારા સમાજનું નસર્જન કરવાનો તેમણે પ્રયાસ કર્યો હતો. આમ, સમાજસુધારણા ક્ષેત્રે તેમણે પુરૂષાર્થ સાધી નિરાડંબરી અને આ નારી રત્નનું ગુજરાતના સામાજિક ઉત્થાનમાં અનેરું પ્રદાન છે. જે વિશે મારા આ સંશોધન પેપરમાં માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

Key Words:

ભક્તિબા દેસાઈ, સમાજસેવિકા, કન્યા વિદ્યાલયો, મહિલા વિકાસગૃહો, પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિ

પૂર્વભૂમિકા :

ભારતમાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જોએ પરિવર્તનના પ્રવાહનું ઉગમબિંદુ બની રહ્યો છે. સ્ત્રીના દરજ્જાની પરિવર્તનની પ્રક્રિયા અઢારમી સદીથી નિરંતર રહી છે. અઢારમી સદી દરમિયાન પ્રવર્તતી સમાનતામાંથી અસમાનતા તરફની ફેરવ યાલૂ જ રહી છે. વાસ્તવિક રીતે સ્ત્રી સામાજિક અને બંધારણીય વાસ્તવિકતા વચ્ચે ભીંસાઈ રહી છે. બંધારણીય વાસ્તવિકતામાં સ્ત્રી સર્વોચ્ચ કક્ષાએ છે. વિશ્વના દેશોએ વિકસિત કે અલ્પવિકસિત હોય તે દેશોની સરખામણીએ ભારતની સ્ત્રી સર્વોચ્ચ અધિકારો ભોગવતી સ્ત્રી છે. પરંતુ સામાજિક વાસ્તવિકતામાં ભારતીય સ્ત્રી અધિકાર વિહીન છે તે એવા

વંચિતસમૂહનું સભ્યપદ ધરાવે છે જ્યાં અધિકારો માટે સતત સંઘર્ષ કરવો પડે છે. સામાજિક અને બંધારણીય વાસ્તવિકતા અવરોધાય છે.

વૈદિકકાળમાં ઋચાઓ રચવાની સમાનતા ધરાવતી સ્ત્રી તેના ઉત્તરાર્ધમાં અસમાનતા તરફ ધકેલાઈ. વૈદિકકાળમાં સ્ત્રી-પુરુષ સમાનતા પ્રવર્તતી હતી. તે સમાજમાં ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન ધરાવતી હતી. ઉત્તરાર્ધમાં સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચે અસમાનતા ઉદ્ભવી હતી. સ્ત્રીના હક્કો ઉપર નિયંત્રણો લાદવામાં આવ્યા. મધ્યકાળના અંત સુધીમાં એટલે કે લગભગ અઠારમી સદીમાં સ્ત્રી-પુરુષ અસમાનતા પરાકાષ્ટાએ પહોંચી. સ્ત્રી ઘરની ચાર દિવાલોમાં પુરાઈ ગઈ. સ્ત્રીનું સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વ, સ્વતંત્ર અભિવ્યક્તિ અને વિચારોની સ્વતંત્રતા કેદ થઈ ગઈ. જેણે સ્ત્રીના સંપૂર્ણ જીવનમાં અંધારપટ ફેલાવ્યો હતો. બ્રિટિશકાળ દરમિયાન સ્ત્રીના દરજ્જામાં પુનઃ પરિવર્તનની લહેરખી આવી.

બ્રિટિશરોએ કરેલ શિક્ષણ વ્યવસ્થાથી ઘણાં બુદ્ધિજીવી સુધારાવાદીઓએ દેશનો વિકાસ કરવા માટે સ્ત્રીને આગળ લાવવાના પ્રયત્ન કર્યા. તેમાં ઘણાં કુંટુંબની સ્ત્રીઓ શિક્ષણ લેતી થઈ અને જાહેરજીવનમાં સહભાગી થવા માટે પણ સક્રિય બની તો વળી કેટલીક સ્ત્રીઓ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરીને પોતાનો સામાજિક દરજ્જો પ્રાપ્ત કરી પુરુષોને અનેક ક્ષેત્રોમાં મદદરૂપ થવા લાગી. આમ 19મી અને 20મી સદીમાં ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં સામાજિક અને શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે કેટલીક સ્ત્રીઓએ સુધારાઓના પરિપ્રેક્ષ્યમાં રહીને પ્રશંસનીય કાર્ય કર્યું છે. તેવી સ્ત્રીઓમાં જેમનું નામ પ્રથમ હરોળમાં મુકી શકાય તેવા ભક્તિબા દેસાઈ હતા.

પ્રારંભિક જીવન :

ભક્તિબાનો જન્મ 16 ઓગસ્ટ 1899માં શ્રાવણ સુદ દશમને દિવસે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંમડી ગામે થયો હતો.¹ તેમના પિતાનું નામ ઝવેરભાઈ અને માતાનું નામ દિવાળીબા હતું. પિતા

ઝવેરભાઈ અમીનને ત્યાં સુખ સમૃદ્ધિની છોળો વચ્ચે રહ્યા તેમ છતાં સાદાઈને પોતાનો જીવનમંત્ર બનાવીને મૃત્યું પર્યન્ત તેને વળગીને જ ચાલ્યા હતા. તેમનું મૂળનામ ભક્તિલક્ષ્મી હતું. ભક્તિબા દેસાઈએ ઢસા અને રાયસાંકળીના રાજવી દરબાર ગોપાળદાસ દેસાઈના પત્ની હતા. ભક્તિબામાં અસલ પાટીદારનું લોહી હતું. તેમના પિતાશ્રી લીંબડી રાજ્યના દીવાન હોવાથી તેમનો ઉછેર લીંબડીના ઠાકોર સાહેબ દોલતસિંહજીની મોટી કુંવરી જે તેમની સમવયસ્ક હતી તેવા રૂપાળીબા સાથે લાડકોડથી થયો હતો. રૂપાળી બાની ઉંમર ભક્તિબા જેટલી જ હતી એટલે ઠાકોરસાહેબે તેમને રૂપાળીબા સાથે ‘સોબતી’ તરીકે રહેવાની યોજના કરી ભક્તિબાનું બાળપણ લીંબડીના રાજમહેલમાં પસાર થયું. રાજમહેલમાં તેમને ભણાવવા માટે વિલાયતથી એક અંગ્રેજ બહેન મીસ શાર્પને બોલાવવામાં આવ્યા હતા.² ત્યાર પછી ભક્તિબાનો છક્ક ધોરણનો અભ્યાસ લીંબડીની કન્યાશાળામાં કરાવવામાં આવ્યો, તેમના પિતા ઝવેરભાઈ આધુનિક વિચારસરણી ધરાવતા હતા. અંગ્રેજોના આગમન બાદ ગુજરાતના સમાજજીવનમાં આવેલા ફેરફારો તેમણે જોયા હતા. સહજાનંદ સ્વામીના ઉપદેશોની પણ તેમના ઉપર અસર હતી. તેના પરિણામે તેમની દિકરીએ પણ રાજમહેલમાં સુખ-સમૃદ્ધિમાં ઉછર્યા હોવા છતાં સાદગી અને સ્વાવલંબન જીવનમાં અપનાવ્યા હતા.

દરબાર ગોપાળદાસના પહેલાં પત્ની ચંચળબેનનું મૃત્યુ થયા પછી તેમનું બીજું લગ્ન ભક્તિબા સાથે થયું હતું. ત્યારે ભક્તિબાની ઉંમર ચૌદ વર્ષની હતી. તે સમયે પાટીદારોમાં વીરસદ અને વસો વચ્ચે લગ્ન સંબંધ પ્રતિબંધિત હતાં. તેથી થોડો ઉઠાપોહ થયો, પણ આધુનિક વિચારો ધરાવતા ભક્તિબાના પિતાશ્રી ઝવેરભાઈએ પ્રચલિત રીતરિવાજો ત્યાગીને પોતાની દિકરીને વીરસદના ત્રણ ગામની બહાર પરણાવી હતી તે ઉપરાંત લગ્ન વીરસદને બદલે લીંબડીમાં કર્યા હતા. વસોમાં પણ લગભગ સૌ વર્ષથી વીરસદ કન્યા ન લેવાની રૂઢિ તો હતી જ દરબાર ગોપાળદાસને પણ આ રૂઢિ

પાછળ કોઈ વજ્રદ નહતું દેખાયું.³ તેથી તેમણે અને ભક્તિબાના પિતા બંનેએ રૂઢિઓનો ભંગ કરી તત્કાલીન પાટીદાર સમાજમાં સામાજિક સુધારાના શ્રી ગણેશ માંડ્યા. આમ, ભક્તિબાનો લગ્ન પ્રસંગ એ જ સમાજ સુધારણાનો અવસર બની રહ્યો. તેમજ તેમનો સંસાર જીવનનો પ્રવેશ એ જાણે કે તેમના સમાજ સુધારણા ક્ષેત્રનો પ્રવેશ બન્યો.

લીંમડીના ઠાકોર સાહેબે ભક્તિબાને પોતાની દિકરી ગણીને કન્યાદાન પણ આપ્યું હતું. એ લગ્નની અગત્યતા હતી. આ અવસરની યાદ માટે ઠાકોરસાહેબે ભક્તિબાને આજીવન વાર્ષિક 200 રૂપિયાનો દાયજો અપાવ્યો હતો. જે રાજ્યના ગેજેટમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો. ભક્તિબાના પિતાશ્રીએ દરબાર ગોપાળદાસને સોનાની રત્નજડિત બેડી, તોડો ભેટ આપ્યો અને ઠાકોરસાહેબે પણ સોનાનો ગંઠો પહેરાવ્યો તથા ભક્તિબાને પણ સોનાનો હાર તેમજ પોશાક આપ્યા હતા. આ અવસરે વસોના અમીન કુટુંબના વિઠ્ઠલદાસ અમીન જાનમાં આવ્યા હતા. તેમણે પણ રિવાજ પ્રમાણે ભક્તિબાને સોનાની મગમાળા ભેટમાં આપી.⁴

આમ, આ લગ્ન ઘણી રીતે રૂઢિવાદી સમાજ માટે માર્ગદર્શક રૂપ બન્યા. આ રીતે ભક્તિબા અને દરબાર ગોપાળદાસનો ગૃહસ્થાશ્રમએ એક પ્રકારની સામાજિક ક્રાંતિનો પ્રારંભ ગણાવી શકાય. પછીથી આ પ્રક્રિયા ધીમીગતિએ પણ ચાલું જ રહી હતી.

ગુજરાતના સામાજિક સુધારામાં ભક્તિબા દેસાઈનું પ્રદાન :

20મી સદીના પ્રારંભે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દેશી રાજ્યોમાં સમાજ ક્ષેત્રે રૂઢિચુસ્તતાનું વાતાવરણ જોવા મળતું હતું. તેમાં પણ જ્ઞાતિનાં બંધનો એટલા બધા રૂઢ થઈ ગયેલા હતા કે રાજકુટુંબ માટે પણ યથાર્થતા વગરના અને બુદ્ધિગમ્ય ન હોય એવા કેટલાક રિવાજો પ્રચલિત હતા. દરબાર ગોપાળદાસ આધુનિક કેળવણી પામેલા હતા તો ભક્તિબા પણ લીંમડીમાં રાજકુંવરી રૂપાળીબા સાથે

આધુનિક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પરિણામે આ બંને પતિ-પત્નીએ તત્કાલીન સમાજમાં પ્રચલિત રૂઢિઓનો ભંગ કરવામાં પરસ્પરને પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપ્યા હતા. આમ, સામાજિક સુધારણાની પહેલ કરીને લોકોને રૂઢિભંગ કરવા માટે દાખલો બેસાડી પરોક્ષ ઢબે પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.

વસોમાં રૂઢિભંગ :

ભક્તિબા જ્યારે લગ્ન કરીને વસો ગયા ત્યારે રાજવી અમીન પરિવારએ રૂઢિયુસ્તતાથી ઘેરાયેલું હતું. તે વખતે રાજ પરિવાર માટે કેટલાંક બંધનો હતા. જેમ કે, કુંટુંબની પુત્રવધુએ પડદો રાખવો, ચોપદારો વગર બહાર નીકળવું નહીં, મોટી વયના કામદારોનો મલાજો રાખવો અને ધાર્મિક તથા સમાજની રૂઢિઓનો યુસ્તપણે અમલ કરવો અને તેનું પાલન કરવું. ઉપરાંત, તે વખતે પાટીદાર કુંટુંબની સ્ત્રીઓ બહારગામ જાય ત્યારે ચંપલ વગેરે પહેરીને જઈ શકતી ન હતી.⁵

આ કુરિવાજને તોડવા ખેડા જિલ્લાના સુધારક અને પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા મોતીભાઈ અમીને ‘પગરખાંની પરબ’ શરૂ કરીને પાટીદાર સ્ત્રીઓને પગરખાં પહેરાવી આ કુરિવાજને દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો તેવામાં એક દિવસ ગુજરાતના સ્ત્રી શિક્ષણના દ્વાર ખોલનાર અને ગુજરાતના પ્રથમ સ્ત્રી ગ્રેજ્યુએટ શારદાબહેન સુમંતભાઈ મહેતા વસો આવેલા ત્યારે વસોનું સાર્વજનિક પુસ્તકાલય બતાવવા ભક્તિબા તેમની સાથે ખુલ્લે મોઢે, ભર બજારમાં ચોપદાર વગર અને બુટ પહેરીને ગયા હતા. આમ, તેમણે એ વખતે સમાજમાં પ્રચલિત રૂઢિઓનો ખુલ્લી રીતે ભંગ કર્યો હતો. તેનાથી વસોના રૂઢિયુસ્ત સમાજને ઘણો જ મોટો આંચકો લાગ્યો, પરંતુ પાટીદાર સ્ત્રી સમાજ માટે આ એક મોટું ક્રાંતિકારી પગલું હતું.⁶ આમ, આ રીતે ક્રાંતિકારી પગલું આણી સામાજિક રીતરિવાજો સામે બંડ પોકારી સુધારાનું કાર્ય કરવું એ તો સરકારની સામે બંડ કરવા કરતા પણ વધારે અઘરું કામ હતું.

આ દિશામાં પહેલ કરવા ઘણો આત્મવિશ્વાસ અને બળ જરૂરી હતા. આ સર્વે ગુણો ભક્તિબામાં હતા, તેમજ તેમના પતિ દરબાર ગોપાળદાસનો તેમાં તેમને પૂરતો સાથ સહકાર હતો.

દહેજપ્રથા :

તે સમયે ભારતની ઘણી જ્ઞાતિઓ અને કોમોમાં દહેજપ્રથા પ્રવર્તતી હતી. દહેજપ્રથાને અનુસરતા કુટુંબમાં મા-બાપ માટે દિકરીનો જન્મએ આર્થિક દૃષ્ટિએ બોજારૂપ માનવા લાગે છે. તેથી દહેજ લેવાની પ્રથાના વિરોધમાં પણ ભક્તિબા અને તેમના પતિએ પોતાના પુત્ર સૂર્યકાંત અને મહેન્દ્રના લગ્ન અત્યંત સાદાઈપૂર્વક કરીને દાખલો બેસાડ્યો હતો. તેઓ પૈઠણ દાગીનાના બદલે ફક્ત કંકુ-કન્યા લેવાની તરફેણ કરતા હતા.⁷ આમ, તેઓએ પાટીદારોમાં પૈઠણ લેવાનો રિવાજ ધર કરી ગયો હતો તેનો ભંગ કરીને સમાજને આ બંધનમાંથી મુક્તિ અપાવી હતી.

આમ, ભક્તિબા સમાજના રીતરિવાજોનો ભંગ કરવાના ક્રાંતિકારી પ્રયોગમાં સામાજિક પરિવર્તનના અગ્રણી બનવાની પૂર્વ તૈયારીમાં સફળતાપૂર્વક આગળ વધી રહ્યા હતા.

વ્યસન છોડાવ્યું :

રાજરાણી ભક્તિબાએ સમાજ સુધારાની શરૂઆત પોતાના કુટુંબથી જ કરી હતી. તેમના પતિ દરબાર ગોપાળદાસ પણ સુધારક અને પ્રગતિશીલ રાજવી હતા. પરંતુ, તેમના પતિમાં જ દૂષણો વ્યાપેલા હોય તો તેને દૂર કરવાનું કાર્ય તો ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું. પરંતુ ભક્તિબાએ બીજાને દાખલો આપવા માટે સૌ પ્રથમ પોતાના ઘરમાં જ વ્યાપી ગયેલા દૂષણનો અંત લાવવાની પહેલ કરી. કારણ કે તે સમયે તે ખૂબ જ જરૂરી હતું. ભક્તિબાના પતિ દરબાર ગોપાળદાસ રાજવી તરીકે રાયસાંકળીમાં રહેતા હતા તો કેટલોક વખત તે વઢવાણ કેમ્પમાં ઊતારો રાખીને પણ રહેતા હતા. વઢવાણમાં ઘણાં દેશી રાજ્યોના પણ ઊતારાઓ હતા. ત્યાં ભદ્ર જનોની મિજલસો પણ જામતી હતી ત્યાં તેઓ મદ્યપાન

કરતા હતા. આ બાબતની ભક્તિબાને જાણ થતા તેમણે પોતે જ દરબાર ગોપાળદાસને દારૂ પીવાની દરખાસ્ત કરીને ઉપાલંબ કર્યો હતો. તેથી દરબાર સાહેબ શાનમાં સમજી ગયાં તથા મિજલસોમાં મદ્યપાન કરવાનું બંધ કરી દીધું.⁸ આમ, ભક્તિબાનો આ પ્રયોગ ઘણો જ અસરકારક નીવડ્યો. ભક્તિબાની કુશળતા, ધીરજ અને પતિ પ્રત્યેની ઉત્કટ પ્રેમ ભાવને કારણે તેઓ તેમના પતિના આ કુટેવ ઉપર વિજયી નીવડી શક્યા હતા. મદ્યપાનમાંથી મુક્ત થવા માટે બળ અને નૈતિક શક્તિ ભક્તિબાએ તેમના પતિને આપ્યા. આવી આગવી સૂઝ સમજની શક્તિથી ભક્તિબાએ પોતાના ઘરસંસારમાં એક બહુ જ અગત્યનું સોપાન સર કરી શક્યા તેની અસર તેમની રૈયત ઉપર પણ થઈ હતી.

ચોપાટની રમત :

આપણા જૂના ઇતિહાસમાં ચોપાટની રમત ઘણી પ્રસિદ્ધ થયેલી છે. ખાસ કરીને રાજારજવાડાઓમાં આ રમતનું વર્ચસ્વ રહ્યું હતું. નવરાશનો સમય પસાર કરવા માટે આ એક સાધન હતું. આજે ઘરમાં રમવાની રમતગમતોમાં જેમ ગંજીપત્તાની રમત પ્રચલિત છે તેવી જ રીતે શતરંજ પણ જૂના સમયથી ચાલી આવતી ચોપાટ જેવી રમત છે. આ બંને રમતમાં જુગાર ખેલાતો. તે સમયમાં ચોપાટ રમવાનો એક સામાન્ય રિવાજ જ હતો. આવી રાજરમતનો દરબાર ગોપાળદાસને પણ શોખ હતો. કાઠિયાવાડના કેળવણી ખાતાના તત્કાલીન મુખ્ય અધિકારી કવિ ન્હાનાલાલ રાયસાંકળીમાં આવ્યા ત્યારે દરબાર સાહેબ સાથે ચોપાટ રમ્યા હતા. ચોપાટની રમતએ એક મનોરંજનનું સાધન હોઈ તેનો વિરોધ ન હોઈ શકે પણ તેનો અતિરેક થવા લાગતા એ વિશે ભક્તિબાએ થોડો રોષ વહોરીને પણ તેમને તેમના શોખની મર્યાદા સમજાવી. આમ, વ્યાવહારિક બુદ્ધિથી ભક્તિબાના પતિની ચોપાટની રમતના અતિરેક ઉપર વિનયપૂર્વક નિયંત્રણ મુક્યું.⁹

આ સ્વઆચરણ દ્વારા ઘણી બાબતોને અમલમાં મૂકીને પછી જ બીજાને ઉપદેશ આપી શકાય એ સત્ય હકિકત ભક્તિબા અને તેમના પતિ દરબાર ગોપાળદાસ સાહેબને સમજાયું. તેથી સમાજ સુધારણાનો અમલ પોતાનાથી જ કરવાની રીત તેઓએ અમલમાં મૂકી હતી. રાજકુટુંબની પ્રણાલિકાઓ, નાત-જાતના રિવાજો તથા રૂઢિરિવાજો તોડવા માટે તે સમયના રૂઢિવાદી સમાજમાં સુધારણા કરનારા માટે ઘણી મક્કમતા, પુરુષાર્થ અને સૌમ્યતા હોવા જોઈએ જે ભક્તિબામાં હતા અને તેમણે દાખવ્યા પણ હતા.

હરિજન ઉત્કર્ષ :

રાયસાંકળી સહિત સંપૂર્ણ સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં 20મી સદીને પ્રારંભે દલિતોની સ્થિતિ ખૂબ જ દયાજનક હતી. તેઓનું જીવન દુઃખોથી ભરાયેલું હતું. આ એ સમય હતો જ્યારે અસ્પૃશ્યો ઉચ્ચવર્ગના વિસ્તારમાં છૂટથી પ્રવેશ પણ કરી શકતા નહીં. સમાજમાં બ્રાહ્મણોનું આધિપત્ય હતું. શાળામાં તેમને પ્રવેશ મળતો નહીં તેમના રહેઠાણો પણ સવર્ણોના ઘરોથી દૂર રાખવામાં આવતા, તેઓને અવાડામાંથી પાણી ભરવું પડતું વગેરે દલિત સમાજની દયાજનક સ્થિતિ દર્શાવે છે. તે જમાનામાં હરિજનોના ઉત્કર્ષની વાત કરવી પણ મુશ્કેલ ગણાતું ત્યારે ભક્તિબાએ ઢસામાં હરિજનવાસની મૂલાકાતે ગયા અને તે લોકોના જીવનમાં તેમણે કોડિયું કર્યું તથા આ લોકોના ઉત્કર્ષ માટે તેમણે અને દરબાર સાહેબે પ્રયાસો કર્યા હતા. તેમાં ભક્તિબાના પતિ દરબાર સાહેબે કવિ ન્હાનાલાલના પ્રમુખ પદ હેઠળ ઢસામાં ‘એક અત્યંજ પરિષદ’ બોલાવી હતી. સવર્ણો લોકોને પણ આ પરિષદમાં સક્રિય બનાવ્યા હતા. સવર્ણોએ જ પાથરણાં, ચંદરવા અને મંડપની સાધનસામગ્રી આપી તેમજ સવર્ણો સ્ત્રીઓએ પરિષદમાં પાણી અને રોટલા પોતાના મહેનતથી પૂરા પાડ્યા હતા તે સમયે હરિજનો રહેતા હોય તે વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરાય નહીં તેવી સામાજિક અને ધાર્મિક પ્રણાલિકા વિદ્યમાન હતી તે

પ્રણાલિકાને પણ ભક્તિબાએ તોડી હતી.¹⁰ સમાજમાં ઊંચ-નીચનો સમન્વય સાધીને સમાજમાં એકરૂપતા લાવવામાં અને સમાજનો ઉત્કર્ષ કરવાનો ભક્તિબાએ પ્રયાસ કર્યો હતો.

અત્યંજ પરિષદ ૩ દિવસ સુધી ચાલી હતી. તેમાં ભક્તિબાના પતિ હરિજનોની સાથે રાસ પણ રમ્યા હતા અને મગનભાઈ ગાંધી ઢસાની રાસમંડળીથી એટલા બધા પ્રભાવિત થયા કે તેને રાસ બતાવવા માટે અમદાવાદ આવવા નિમંત્રણ આપ્યું. ત્યારે ગાંધીજીએ પણ આ રાસ જોવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. જો કે આજુબાજુના રાજ્યોએ દરબાર સાહેબના આ પગલાને ખતરનાક ગણાવ્યું અને તેમની સામાજિક ટીકોઓ પણ થઈ હતી. આમ, સમાજ ઉત્કર્ષની પ્રવૃત્તિઓમાં ભક્તિબાને તેમના પતિનો સંપૂર્ણ સાથ મળતો હતો. ગાંધીજીના કાર્યક્રમોની અસર દરબાર દંપતી પર થઈ રહી હતી.

શૈક્ષણિક ક્ષેત્ર :

ભક્તિબાએ સામાજિક ક્ષેત્રની સાથે સાથે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રોમાં પણ કામગીરી કરી હતી. સ્વતંત્રતા બાદ ભક્તિબાએ પોતાની પૂરી શક્તિ સામાજિક કાર્યમાં લગાડી હતી. દરબાર સાહેબના અવસાન બાદ પણ એવા જ જુસ્સાથી કાર્ય આગળ ધપાવતા રહ્યા અને ગાંધીજીના જીવનમૂલ્યોને આત્મસાત્ કરી જીવનપર્યંત તેને વળગી રહ્યા. શૈક્ષણિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો એ સમયે સ્ત્રીશિક્ષણ ઘણું જ પછાત હતું. સ્ત્રીશિક્ષણ અને જાગૃત્તિ ક્ષેત્રે ભક્તિબા ઘણા જ જાગૃત તથા પ્રયત્નશીલ હતા. તેથી તેમણે સ્ત્રીશિક્ષણનું પ્રમાણ વધારવા ઢસામાં કન્યાશાળા શરૂ કરાવી હતી. દર શનિવારે બહેનો સાથે વાર્તાલાપ દ્વારા સાત્વિક અને પ્રાગતિક જીવનનો પ્રયત્ન કર્યો. સાંકળીમાં કોઈક વખત ભક્તિબા શાળામાં ભણાવવા પણ જતા હતા. અમુક સમયે શિક્ષક ગેરહાજર હોય તો છોકરાઓને દરબારમાં બોલાવીને ભણાવતા હતા. ભક્તિબાએ રાજરાણી હોવા છતાં પણ સામાન્ય લોકોની વચ્ચે જઈને તેઓની સાથે તાદાત્મ્ય કેળવી શક્યા હતા.¹¹

ભક્તિબા ખેડાજિલ્લા સ્કૂલ બોર્ડના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટાયા અને અનન્ય સેવા આપી. ખેડા જિલ્લાના શૈક્ષણિક પ્રગતિમાં તેમનો અગત્યનો ફાળો છે. જિલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓનો વહીવટ કરવાની જવાબદારી તેમના શિરે આવી. શાળા તપાસ, શાળા ઉદ્ધઘાટન, સંમેલનો અને મુલાકાત લઈ શાળાઓને માર્ગદર્શન આપતા. વિઠ્ઠલ કન્યા વિદ્યાલય, નડિયાદની સ્થાપનામાં પણ ભક્તિબાનું પ્રદાન રહ્યું તેની વ્યવસ્થાપક સમિતિના સભ્ય હતા. તેમના માર્ગદર્શન પ્રમાણે અનેક કાર્યકરોએ શિક્ષણનો વ્યાપ વધાર્યો હતો.

જેલમાંથી છૂટ્યા પછી તેઓએ સૌરાષ્ટ્રને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવી ભક્તિબા રાજકોટની સેવાસંઘ સંસ્થા સાથે પણ સક્રિય બન્યા તેમજ ‘સ્ત્રી હુન્નર ઉદ્યોગશાળા’માં જોડાયા અને ઇ.સ. 1950માં બંને સંસ્થા એક થઈ ‘શ્રી પૂતળીબા ઉદ્યોગ મંદિર’ નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી તેના પ્રમુખ અને માર્ગદર્શક તરીકે પણ ભક્તિબા રહ્યા હતા. ઉપરાંત વીરાણી કન્યા વિદ્યાલય શરૂ કરવામાં તેમનું યોગદાન હતું. ટ્રસ્ટીમંડળના પ્રમુખપદે હતા. આ સંસ્થાઓના ઉત્કર્ષમાં ભક્તિબાએ ઘણી જહેમત લીધી હતી.

ઉપરાંત, રાષ્ટ્રીયશાળા રાજકોટ, શ્રી પૂતળીબા ઉદ્યોગ મંદિર, શ્રી કાંતા સ્ત્રી વિકાસગૃહના વિકાસમાં તેમની ભૂમિકા રહી હતી. તેમના નામ ઉપરથી ભક્તિનગર કો.ઓ.હાઉઇસીંગ સોસાયટી અને ભક્તિનગર રેલ્વેસ્ટેશન શરૂ થયેલા. શ્રી સૌરાષ્ટ્ર રચનાત્મક સમિતિના ટ્રસ્ટી, દરબાર ગોપાળદાસ મહાવિદ્યાલયના ટ્રસ્ટી, બોલોદાનના પ્રમુખ, વલ્લભ કન્યા કેળવણી મંડળના પ્રમુખ, ગોપાળગ્રામ દરબાર સ્મારક ટ્રસ્ટના પ્રમુખ અને સૌરાષ્ટ્ર બાલવિકાસ સમિતિના પ્રમુખ તરીકે તેઓએ સેવા બજાવી આ સંસ્થાઓના વિકાસ માટે પોતાનું યોગદાન આપ્યું હતું.¹²

અન્ય સેવાકાર્યો :

ઇ.સ. 1935માં બોરસદ તાલુકામાં પ્લેગ ફાટી નીકળતા ભક્તિબા એ પોતાના જીવની પરવા કર્યા વિના લોકોને મદદ કરવા અન્ય સ્ત્રીઓની સાથે ઘેરઘેર ફરીને સફાઈ કરાવે, ગમાણો અને કોઠારો સાફ કરાવી દવાનો છંટકાવ કરાવતા અને મરેલા ઉંદરોને દાટી દે અને ધૂપ કે ધુમાડા કરી વાતાવરણને સ્વચ્છ કરે તેમજ દવાખાનામાં દાખલ થયેલા લોકોની સારવાર કરવાની કામગીરી કરી પ્લેગના રોગ સામે ઝુંબેશ શરૂ કરેલી. તેમના આ સેવાકાર્યમાં તેમના પુત્ર મહેન્દ્રભાઈ તથા પુત્રવધુ શાંતાબેન પણ સાથે હતા. તેમજ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ભૂતપૂર્વ કુલપતિશ્રી ઈશ્વરભાઈ જે. પટેલ તે સમયે વિદ્યાર્થી સ્વયંસેવક તરીકે તેમાં જોડાયા હતા. તેમણે નોંધ કરી છે કે, ‘દરબાર સાહેબ અને ભક્તિબાએ મને તાવ આવતા વત્સલ માતા પિતાની જેમ મારી સેવા કરી હતી. તેમના ભાવથી હું તરબોળ થઈ ગયો હતો’.¹³

ઇ.સ. 1954માં ઢેબરભાઈ અખિલ હિંદ કોંગ્રેસના પ્રમુખ બન્યા તેમની સાથે દિલ્હી ગયા. ત્યાં નવા વસવાટને સ્થિર કરીને હેમુબહેન- નલિનભાઈને તાલીમ આપી રાજકોટ આવ્યા. ઢેબરભાઈના મુખ્યમંત્રી અને પ્રમુખકાળ દરમિયાન તેઓની જરૂરિયાતોનો ખ્યાલ રાખી ભક્તિબા ઢેબરભાઈની માતા બની રહ્યા હતા.¹⁴

ભક્તિબા ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા હતા. તેઓ છેવટ સુધી કાર્યશીલ અને સ્વાવલંબી રહ્યા. ત્યાગ, સેવા અને પ્રબળ દેશ ભાવનાથી ભરપુર ભક્તિબાનું જીવન આપણને ઘણું શીખવી જાય છે. ભક્તિબાનું શૂરવીર સમુ જીવન સ્ત્રીઓ માટે અજોડ આદર્શ પૂરો પાડે છે. આમ, સ્વ આચરણથી રચનાત્મક કાર્યોને વેગ આપી ગાંધી વિચારોને ફેલાવ્યા. પોતાના વૈભવી જીવનનો ત્યાગ કરી સમગ્ર જીવન સમાજસેવામાં સમર્પિત કર્યું. તેમના માટે ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે, ‘હિન્દુસ્તાનના સ્વરાજ્યના મહાયજ્ઞમાં ઘણા લોકોએ બલિદાન આપ્યાં છે. પણ રાજાઓમાં તો એક જ દરબાર ગોપાળદાસ અને

તેમના ધર્મપત્ની ભક્તિબા દેસાઈ જ નીકળ્યાં. અમદાવાદમાં આવેલી જ્યોતિસંઘ સંસ્થા દ્વારા ગુજરાતના સ્ત્રી જ્યોતિર્ધરોનું સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો ત્યારે તેમાં ભક્તિબાનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. સુખ-શૈયાનો ત્યાગ કરી ગાંધી વિચારો પ્રમાણે જીવન વીતાવનાર ગુજરાતના પ્રખર સમાજ સેવિકા ભક્તિબાનું મૃત્યુ 14 માર્ચ 1994ના રોજ થયું

ઉપસંહાર :

ભક્તિબાના વ્યક્તિત્વ અને કાર્યથી ગુજરાતની સ્ત્રીચેતનાને પ્રબળ વેગ મળ્યો. તેમણે સમાજક્ષેત્રે પ્રવેશેલા દૂષણો જેવાં કે, પડદાપ્રથા, દહેજપ્રથા, મદિરાનું વ્યસન, ચોપાટ રમતની અતિરેકતા અને ધાર્મિક અંધશ્રદ્ધાઓ વગેરે દૂષણોને કુનેહપૂર્વક ધીમી ગતિએ નાબૂદ કરવા પ્રયત્ન કરી સમાજ સુધારણાની દિશામાં મહત્વની પહેલ કરી હતી. સમાજમાં પછાત એવા દલિતોના ઉત્કર્ષ માટે પણ તેમણે પ્રયાસો કર્યા હતા, ઉપરાંત સામાજિક ક્ષેત્રે સુધારણાની સાથે સાથે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે પણ કન્યા કેળવણી માટે કન્યાશાળાઓ, છાત્રાલયો, મહિલા વિકાસગૃહો, પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિ વગેરે શૈક્ષણિક વિકાસ દ્વારા સમાજનું નવનિર્માણ કરવાનો તેમણે પ્રયાસ કર્યો. આમ, ગુજરાતના સામાજિક સુધારણા ક્ષેત્રમાં ભક્તિબાનું યોગદાન વિશેષ જોવા મળે છે. સમાજ સુધારણાના કપરાક્ષેત્રે પણ પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરી સેવા, ત્યાગ અને તપનો આદર્શ એવા નિર્મળ આ મહાનારીનું ગુજરાતના સામાજિક વિકાસમાં અવિસ્મરણીય પ્રદાન છે.

પાઠનોંધ :

¹ શુક્લ, જયકુમાર, ગુજરાતના સ્વાતંત્ર્ય-સૈનિકો, માહિતીકોષ, ગુજરાત વિશ્વકોષ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ, 1998, પૃ.

140

² જોશી, સતીષચંદ્ર મ., તપોમૂર્તિ ભક્તિબાનો સેવાયજ્ઞ, ભક્તિબા સન્માન સમિતિ, વસો, 1982, પૃ. 19

³ જોશી, સતીષચંદ્ર મ., રાષ્ટ્ર સેવક ત્યાગી રાજવી દરબારશ્રી ગોપાળદાસ દેસાઈ, રાજકોટ, 1983, પૃ. 27

⁴ પટેલ, મોહનભાઈ (સં), ધન્ય ધરા ચરોતરની ભાગ- 2, 2014, પૃ. 117

⁵ જોશી, સતીષચંદ્ર મ., રાષ્ટ્ર સેવક ત્યાગી રાજવી દરબારશ્રી ગોપાળદાસ દેસાઈ, રાજકોટ, 1983, પૃ.35

⁶ એજન, પૃ. 37

⁷ એજન, પૃ. 40

⁸ પટેલ, મોહનભાઈ (સં), ધન્ય ધરા ચરોતરની ભાગ- 2, 2014, પૃ. 119

⁹ જોશી, સતીષચંદ્ર મ., તપોમૂર્તિ ભક્તિબાનો સેવાયજ્ઞ, પૂર્વાકત ગ્રંથ, પૃ. 47-48

¹⁰ એજન, પૃ. 58

¹¹ પટેલ, મોહનભાઈ (સં), ધન્ય ધરા ચરોતરની ભાગ- 2, 2014, પૃ. 108

¹² વાઘેલા, ઈશ્વર, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની સબળાઓ, 2006, પૃ. 4-5

¹³ જોશી, સતીષચંદ્ર મ., તપોમૂર્તિ ભક્તિબાનો સેવાયજ્ઞ, પૂર્વાકત ગ્રંથ, પૃ. 152

¹⁴ વાઘેલા, ઈશ્વર, પૂર્વાકત ગ્રંથ, પૃ. 5